

“OTA” ROMANIDA MILLIY QADRIYATLAR

Rustamov Qalandar Ravshan o‘g‘li

Toshkent davlat pedagogika universiteti

3-bosqich talabasi

E-mail: rustamovqalandar618@gmail.com

Ilmiy rahbar: **M.A. Omanova,**

TDPU dotsent v.b., PhD

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada yozuvchi U.Hamdamning “Ota” romanida qahramon obrazidagi tafsilotlar va milliy qadriyatlar tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** qahramon, obraz, milliy, tafsilot, qadriyat, portret, hissiy kechinmalar.*

Badiy adabiyotda qahramon obrazini yaratishda otaning roli muhim o‘rin egallaydi. Qahramon ichki dunyosini ochib berishda romanning o‘rni beqiyos bo‘lib, u asar g‘oyasini, personajlar xarakterini mukammal yetkazib berishga yordam beradi. Bir tomondan, qahramon qiyofasi orqali uning ruhiy olamini talqin qilib bersa, ikkinchi tomondan, aksincha, batafsil tasvirlangan xarakterning ruhiy dunosi orqali uning tashqi qiyofasini ham o‘z zimmasiga oladi.

Ota haqida xalq og‘zaki ijodining go‘zal namunasi bo‘lmish maqollar ham ko‘p. O‘zbek xalq maqollarida boshqa manbalarga qaraganda ota shaxsining mo‘tabarligi, azizligi, qadr-qimmatini masalalari aniq-ravshan va tushunarli tasvirlangan. Jumladan, “Onangni quyosh bilsang, otangni oy bil”. Ushbu maqolda onangni quyosh deb bilsang, otangni oy deb bil, chunki oy va quyoshsiz hayotimizni tasavvur qilib bo‘lmaganidek, ota-onasiz ham hayotimiz mazmunsizdir. [3]

“Otang o‘tirgan uyning tomiga chiqma”. Bu maqolda otaning hurmatini joyiga qo‘yish haqida gap ketmoqda.

Darhaqiqat, qadim zamonlardan xalqimiz ota siymosini muqaddas bilib, e‘zozlab kelishgan. Ota obrazi jahon adabiyotida ham alohida o‘rin tutadi. Jahon adabiyotida bu mavzuda yaratilgan asarlarga misol qilib, Turgenevning “Otalar va bolalar”, Onore de Balzakning “Gorio ota”, Fridrix Shillerning “Qaroqchilar” kabi asarlarni keltirishimiz mumkin.

O‘zbek adabiyotida ham o‘z asarlarida ota obrazini yaratgan ijodkorlar talaygina. Jumladan, Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar”, Pirimqul Qodirovning “Otamdan qolgan dalalar”, Tog‘ay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi”, Shukur

Xolmirzayevning “O‘zbek bobo”, Muxtor Xudoyqulovning “Otam haqida hikoyalar”, Isajon Sultonning “Qismat”, Omon Muxtorning “Oppoq qor”, Fayzulla Salayevning “Uzro” asarlarini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Avvalambor, bu asarni o‘qib turib ko‘zimga yosh keldi. Sababi, asarda otaning haqiqiy o‘zbek otalarining umumlashma obrazi tasvirlangan. Otadagi qiziga bo‘lgan mehr, shu bilan birga oniy bo‘lsa-da nafrat aniq ochib berilgan. Ota o‘zi 15 yil orziqib kutgan qiziga borini beradi, uni boshida ko‘tarib yuradi. Men asarni o‘qir ekanman, “inson o‘zi sevgan narsasini o‘z qo‘li bilan yo‘q qiladi” degan fikr naqadar to‘g‘ri ekaniga yana bir bor amin amin bo‘ldim.

Asardagi qahramonlar ismlarida ham ramziylik borligini ko‘rishimiz mumkin Po‘lat-sabr, Yogdu-Nur, Sevinch-mehr va muhabbat ramzi bo‘lsa ajab emas. Asarda necha yil orziqib kutgan qizini o‘z qo‘llari bilan o‘ldirib qo‘ygan otani ba‘zilar qoralashi mumkindir, lekin qiz – otaning ori, nomusi. Ota butun umr shu orni o‘z qo‘llarida ko‘taradi yig‘lasa yig‘laydi, kulsa, kuladi, ba‘zi paytlarda boshida ko‘taradi. Po‘lat otaning birgina aybi Yog‘du uni tanlagani va do‘stining xotini o‘lgan kunda orziqib kutgan qizini uyga olib kelgani bo‘ldi. Buning uchun u juda ham katta o‘lpon to‘laydi, uyi kultepaga aylanadi jondan aziz farzandini yuzi kuyadi, shu sababli butun umr baxtsiz bo‘ladi, hatto o‘limga ham shu voqea sabab bo‘ladi deb o‘ylayman.

Xulosa qilib aytadigan bo‘sak, aynan “ota” timsoli keng mushohadada yoritilgan, ya‘ni bosh siymo darajasiga olib chiqilgan asarlar nihoyatda kam, lekin bor. Shunday asarlardan biri atoqli yozuvchimiz Ulug‘bek Xamdamning “ Ota “ romanidir. Bu romanda haqiqiy o‘zbek otasi siymosiga duch kelasiz. Yozuvchi o‘zi yozganidek, bu asar “chin otalarga bag‘ishlanadi”.

Asar muallifi bu voqeani yoshligida o‘zi yashaydigan viloyatda, ya‘ni Andijonda bo‘lib o‘tganini, eshitganlarini ancha yillar “xayolida pishitib”, keyin qog‘ozga tushirib roman qilganini aytadi. Quyida keltirgan misollarda ko‘rinib turibdiki, yozuvchi "Ota" romanida qahramonlarning qalb kechinmalarini to‘laqonli yoritib berishda milliy detallardan, milliy qadriyatlarimiz namunalaridan keng foydalaniladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений. – Т.11, изд. АН, 1949 г.
2. Лессинг Г.Э. Лаокоон и в границах живописи и поэзии. – М.: 1957 г.
3. У.Хамдам. Ота романи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2020.
4. Alijonovna A. G. (2022). THE IMAGE OF THE NARRATOR IN ZWEIG'S NOVEL" STREET IN THE MOONLIGHT". Confrencea, 3(3), 116-118.
5. Alijonovna, A. G. (2022). INTERPRETATION OF THE IMAGE OF WOMEN IN S. ZWEIG'S SHORT STORIES" THE LETTER OF AN UNKNOWN WOMAN" AND" 24 HOURS OF A WOMAN'S LIFE". American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 39-46.